

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

GYNECOLOGY

1. **Kurbaniyazova E. Venera**
RELATIONSHIP OF POSTOPERATIVE SCAR ON THE UTERUS AND TYPE II COLLAGEN.....9
2. **Khudoyarova R. Dildora, Shavkatova Z. Aziza**
OZONE THERAPY IN THE TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY.....17
3. **Todjjeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN.....28

ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION

4. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
EVALUATION OF THE EXTERNAL RESPIRATORY FUNCTION IN PATIENTS WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY IN THE PRE-OPERATIVE PERIOD.....35
5. **Pardaev K. Shukur, Sharipov L. Isroil, Kasparova A. Gayana**
USE OF COMBINED SPINAL-EPIDURAL ANESTHESIA IN SIMULTANEOUS GYNECOLOGICAL OPERATIONS.....44
6. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur**
ALTERNATIVE OPTION OF PREMEDICATION IN GYNECOLOGICAL PATIENTS DURING PERIMENOPAUSE (LITERATURE REVIEW).....52

SURGERY

7. **Zayniyev F. Alisher, Kurbaniyazov B. Zafar, Babajanov S. Axmadjon, Tukhtayev K. Jamshid**
TECHNICAL ASPECTS OF STRUMECTOMY IN TOXIC GOITER.....61
8. **Sherbekov A. Ulugbek, Khadarova O. Laylo, Abduraxmanov Sh. Diyor**
INTEGRATED SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTAL HERNIATION AND OBESITY.....70
9. **Kurbaniyazov B. Zafar, Nazarov N. Zokir, Sulaymonov U. Salim**
OPTIMIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ELDERLY AND SENIOR PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....81
10. **Gulamov M. Olimjon, Mukhamedov Z. Batir, Tashkenbayev R. Firdavs, Dusiyarov M. Muhammad, Makhmudov B. Saydinjon**
STUDYING THE REASONS FOR THE FORMATION OF SKIN-PROSTHETIC FISTULAS AFTER HERNIOPLASTY OF THE ABDOMINAL WALL.....92
11. **Ahmedov K. Gayrat, Gulamov M. Olimjon, Makhsudov T. Maksud, Saydullaev Ya. Zayniddin, Khudaynazarov R. Utkir**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC METHODS IN THE COMPLEX TREATMENT OF GERD COMPLICATIONS.....99
12. **Babajanov S. Akhmadjon, Makhmudov B. Saidinzhon, Safarova B. Khafiza**
CRITERIA FOR CHOOSING A PLASTY METHOD IN PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTAL HERNIAS.....105
13. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
RESULTS OF TREATMENT OF BURN DISEASE IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS.....113

14. **Khayitov M. Laziz, Khakimov A. Erkin, Karabaev K. Khudoiberdi, Abrorov N. Shahbozjon**
THE RESULT OF INTENSIVE THERAPY OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN BURNED.....121
15. **Karaboev Sh. Dzhamshidkhon, Shakirov M. Bobir, Mizavov O. Furkat**
FEATURES OF THE TREATMENT SANDAL BURNS OF THE LOWER EXTREMITIES.....129
16. **Elmuradov K. Golibjon**
MODERN VIEWS ON THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....133
17. **Yuldashev Sh. Farrukh, Abdullaev A. Saifulla, Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
FEATURES OF THE WOUND PROCESS IN DIABETES MELLITUS (LITERATURE REVIEW).....140

PEDIATRICS

18. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF CHILDHOOD DISABILITY.....148
19. **Rasulova A. Nodira, Rasulov S. Alisher**
MODIFIED APPROACH TO THE TREATMENT OF RICKETS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN.....156
20. **Mirrakhimova Kh. Maktuba, Saidkhonova M. Adibakhon**
CHANGES IN THE QUALITY OF LIFE INDICATORS OF PATIENTS WHEN ALLERGIC RHINITIS IS COMORBID WITH BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....162
21. **Ulugbekova J. Gulrukh, Adkhamov A. Shokhjakhon**
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH INDICATORS OF DACRYAL PARAMETERS IN SUBJECTS AGED 7-12 YEARS LIVING IN ANDIJAN CITY AND IZBOSKAN DISTRICT.....169

MORPHOLOGY

22. **Niyazov K. Norbek, Usmanov Dj. Ravshanbek, Akhmedova M. Sayyora, Nisanbayeva U. Aziza**
MORPHOLOGY OF THE PANCREAS GLAND ON THE BACKGROUND OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....175
23. **Egamov J. Bunyodbek, Salaeva Sh. Zulfiya**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEY IN INFANTS WHO DIED FROM ASPIRATION SYNDROME.....181
24. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Asadova Dj. Feruzakhon**
MORPHOFUNCTIONAL INTEGRATION OF NEUROIMMUNOENDOCRINE SYSTEMS.....185
25. **Oripov S. Firdavs, Dekhkanova T. Nilufar**
FEATURES OF A CREDIT-MODULAR SYSTEM IN MEDICAL UNIVERSITIES.....191
26. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN DOGS WITH EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS.....195
27. **Usanov S. Sanjar, Korjavov O. Sherali, Kurbonova M. Latofat**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF GROUP FOUR WHITE RATS.....201

NEUROLOGY

28. **Usmanova T. Parviza**
PECULIARITIES OF THE CLINICAL AND NEUROLOGICAL COURSE OF CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN.....207
29. **Khakimova Z. Sahiba, Khamdamova K. Bakhora, Kodirov U. Arzikulovich**
MODERN CONCEPTS OF DEGENERATIVE DISEASES OF THE SPINE AND THEIR DIAGNOSIS.....214
30. **Khakimova Z. Sahiba, Kodirov U. Arzikulovich, Khamdamova K. Bakhora**
APPLICATION OF COMPLEX PHYSIOTHERAPY METHODS TO THE TREATMENT OF PATIENTS SUFFERING FROM DORSOPATHY.....222
31. **Rozzokov T. Dilmurod, Yugay A. Igor, Ibodullaev U. Saydullo, Matmurodov Zh. Rustambek**
TREATMENT BASED ON CLINICAL, NEUROLOGICAL AND INSTRUMENTAL DIAGNOSTIC CRITERIA FOR PERIPHERAL NERVE DAMAGE(LITERATURE REVIEW).....229
32. **Xakimova Z. Sohiba, Akhmedova Z. Charos**
CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN - RELEVANCE OF MODERNITY.....234

THERAPY

33. **Agababyan R. Irina, Kobilova A. Nigina**
CHANGES IN THE LEVEL OF C-REACTIVE PROTEIN IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WHILE TAKING COLCHICINE....240
34. **Agababyan R. Irina, Yusupova K. Zumrad**
POSSIBILITIES OF ARTERIAL HYPERTENSION CONTROL IN OVERWEIGHT PERSONS.....246
35. **Yarasheva Kh. Zarrina, Rustamova B. Sarvinoz**
OUTCOMES OF CORONARY ARTERY STENTING IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE.....252

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

36. **Boymurodov A. Shukhrat, Rizaev A. Jasur, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
PECULIARITIES OF THE COMBINED INJURIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....260
37. **Nilufar B. Islamova, Nodira Sh. Nazarova**
RESEARCH CASES IN WOMEN AFTER MENOPAUSE CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORAL ORGANS AND THEIR ANALYSIS.....264
38. **Shaymatova R. Azizakhon, Gafforov A. Sunnatullo**
THE STATE OF THE MOUTH IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH DIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA.....270

INFECTIOUS DISEASES

39. **Nuraliev A. Nekkadam, Nazarov E. Jalolitdin Sulton, Sayfutdinov A. Zayniddin**
FEATURES OF THE STUDY OF GENETIC MUTATIONS IN M. TUBERCULOSIS FOR THE EMERGENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE: A LITERATURE REVIEW.....280

FORENSIC-MEDICAL EXAMINATION

40. **Indiaminov I. Sayit, Zhumanov E. Ziyadulla**
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF POST-MORTHER CHANGES IN THE LIVER
STRUCTURES TO ESTABLISH THE DATE OF DEATH.....289

ENDOCRINOLOGY

41. **Babadjanov D. Bakhtiyar, Matmurotov J. Kuvondik, Sattarov S. Inayat, Ruzmetov A. Bakhtiyar, ATAJONOV Sh. Tulkinbek**
COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE
PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF
DIABETES MELLITUS.....303
42. **Khalimov A. M. Khanifa, Matmurodov J. Rustambek, Umirova M. Surayyo**
EVALUATION OF THE DYNAMICS OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS
AFTER COVID-19.....310

PEDIATRIC SURGERY

43. **Ulugmuratov A. Azim, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat, Ulugmuratov A. Firdavs**
STATUS OF MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN CHILDREN WITH
INVAGINATION OF THE FINE INTESTINE (REVIEW OF LITERATURE).....315
44. **Khamraev J. Abdurashid, Eminov I. Ravshanjon**
FEATURES OF CLINICAL COURSE AND TACTICS OF TREATMENT OF
HEMORRHOIDS IN CHILDREN.....320
45. **Shamsiev A. Jamshid, Atakulov J. Ostonakulovich, Yusupov A. Shukhrat, BAyzhigitov I. Nusratilla**
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN AND FEATURES REHABILITATION
AFTER SURGERY.....326

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

46. **Rizaev A. Jasur, Boymurodov A. Shukhrat, Abdurakhmonov R. Farkhod.**
REABILITATION OF THE COMPLICATIONS OF THE COMBINED SOFT TISSUE
INJURIES IN THE MAXILLOFACIAL REGION.....332
47. **Ravshanova Z. Maftuna, Axmedov A. Ibrat**
REHABILITATION METHODS FOR TRAUMATIC INJURIES OF THE ANKLE JOINT IN
FOOTBALL PLAYERS.....336
48. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH
CEREBRAL PALSY AT HOME.....341
49. **Egamova T. Malika, Rasulov Sh. Jamshedjon**
PHYSICAL REHABILITATION FOR CEREBRAL PALSY HOME.....345
50. **Xakimova Z. Sohiba, Gulyamova A. Gulshan**
USING FRACTIONAL LASER ABLATION TO IMPROVE THE CONDITION OF THE
SKIN AROUND THE EYES FOR THE PURPOSE OF REJUVENATION.....349

УДК: 616.72-002.772

TODJIEVA Nigina Iskandarovna
Samarkand State Medical University

HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN

For citation: Todjjeva I. Nigina. HYPERPLASTIC PROCESSES IN PREMENOPAUSAL AGE WOMEN. Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp.28-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165954>

ANNOTATION

Objective: to determine the relationship of hyperplastic processes with premenopausal age and their manifestations in the form of abnormal uterine bleeding.

Materials and Methods: The study was conducted on 50 premenopausal patients with a history of hyperplastic processes who were treated in the gynecological department of the first multidisciplinary clinic of Samarkand State Medical University during 2022. The study used general clinical, laboratory (hematological, biochemical, immunological), instrumental and statistical research methods.

Results: The main complaints at the time of admission to the hospital were profuse vaginal bleeding and pain, and in 20 women (40%) bleeding was irregular, prolonged, scanty, almost all patients complained of weakness, fatigue and irritability. In the general analysis of blood, anemia was observed in all, in 20% of women the ESR increased to 20 mm / h, in the general analysis of urine, signs of inflammation were observed in 26%, in the smear - dysbacteriosis in 36% of cases. Hormonal imbalance was observed in 48% of women. It was noted that the level of hormones in all examined women was almost 1.5 times lower than in healthy women of the same age. All women were prescribed antihemorrhagic and antianemic treatment.

Conclusions. Hyperplasia of the endometrial layer of the uterus in all cases was expressed by abnormal bleeding, the phased treatment of which once again confirms the need for a full diagnosis. In premenopausal age, it can be said that this condition is associated with a violation of the hormonal background.

Keywords: endometrial hyperplastic processes (HPE), premenopausal age, combined oral contraceptives (COCs), premenstrual syndrome (PMS), treatment methods.

ТОДЖИЕВА Нигина Искандаровна
Самаркандский Государственный медицинский университет

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА

АННОТАЦИЯ

Цель: определить взаимосвязь гиперпластических процессов с пременопаузальным возрастом и проявлений их в виде аномальных маточных кровотечений.

Материалы и методы: Исследование проведено на у 50 пациенток пременопаузального возраста с наличием в анамнезе гиперпластических процессов, находившихся на лечении в гинекологическом отделении первой многопрофильной клиники СамГМУ в течение 2022 года. В исследовании использовались общеклинические, лабораторные (гематологические, биохимические, иммунологические), инструментальные и статистические методы исследования.

Полученные результаты: Основными жалобами на момент поступления в стационар были обильные вагинальные кровотечения и боли, причем у 20 женщин (40%) кровотечения были нерегулярными, длительными, скудными, практически все больные жаловались на слабость, быструю утомляемость и раздражительность. В общем анализе крови у всех наблюдалась анемия, у 20 % женщин СОЭ повысилась до 20 мм/ч, в общем анализе мочи признаки воспаления наблюдались у 26 %, в мазке — дисбактериоз в 36% случаев. Гормональный дисбаланс наблюдался у 48% женщин. При этом отмечено, что уровень гормонов у всех обследованных женщин был почти в 1,5 раза ниже, чем у здоровых женщин того же возраста. Всем женщинам назначали антигеморрагическое и антианемическое лечение.

Выводы. Гиперплазия эндометриального слоя матки во всех случаях выражалась аномальными кровотечениями, поэтапное лечение которых еще раз подтверждает необходимость полноценной диагностики. В пременопаузальном возрасте можно сказать, что это состояние связано с нарушением гормонального фона.

Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ), пременопаузальный возраст, комбинированные оральные контрацептивы (КОК), предменструальный синдром (ПМС), методы лечения

TODJIYEVA Nigina Iskandarovna
Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

PREMENOPAUZAL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPERPLASTIK JARAYONLAR

ANNOTATSIYA

Maqsad: giperplastik jarayonlarning premenopauzal yosh bilan bog'liqligini va ularning bachadondan anormal qon ketishi ko'rinishidagi namoyon bo'lishini bilan bog'liqligini aniqlash.

Material va Metodlar: Tadqiqot 2022 yil davomida Samarqand davlat tibbiyot universitetining birinchi ko'p tarmoqli klinikasining ginekologiya bo'limida davolangan giperplastik jarayonlari bo'lgan 50 nafar premenopauzal yoshdagi bemorlarda o'tkazildi. Tadqiqotda umumiy klinik, laboratoriya (gematologik, biokimyoviy, immunologik), instrumental va statistik tadqiqot usullari qo'llanilgan.

Natijalar: Kasalxonaga yotqizilgandagi asosiy shikoyatlar bemorlarda jinsiy yo'ldan ko'p miqdorda qonli ajralmalar va og'riqlar bilan bog'liq bo'lib, 20 nafar ayollarda (40%) tartibsiz, uzoq muddatli kam miqdordagi qonli ajralmalar qayd etilgandi, bundan tashqari, deyarli barcha bemorlar zaiflik, charchoq va asabiylashishga shikoyat qilishardilar. Umumiy qon tahlilida barchada kamqonlik, 20% ayollarda EChT 20 mm/soatgacha ko'tarilishi, umumiy siydik tahlilida 26%da yallig'lanish belgilari, surtma tahlilida 36%da disbioz holatlari kuzatildi. Ayollarning 48% da gormonlar nomutanosibligi kuzatildi. Shu bilan birga o'rganilgan barcha ayollarda gormonlar ko'rsatkichlari ushbu yoshga mos sog'lom ayollarga qaraganda deyarli 1.5 marta kamligi qayd etildi. Barcha ayollarga BAQK qarshi, kamqonlikga qarshi terapiya buyurildi.

Xulosa. Bachadon endometriy qavatining giperplaziyasi barcha hollarda anomal qon ketish bilan ifodalandi, uni bosqichma-bosqich davolash yana bir bor to'liq tashxis qo'yish zarurligini tasdiqlaydi. Premenopauzal yoshda ushbu holat gormonal fonning buzilishlari bilan bog'liq deyishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: endometriy giperplastik jarayonlari (EGJ), premenopauzal yosh, aralash og'iz kontratseptivlari (AOK), premenstrual sindrom (PMS), davolash usullari

KIRISH. Endometriyning giperplastik jarayonlarning paydo bo'lishi va ularning yomon sifatli holatiga o'tishi uchun asosiy xavf omillari yosh va semirishdir. Estrogen o'rnini bosuvchi terapiya yoki tamoksifenni uzoq muddatli qo'llash natijasida endometriyning yatrogenik stimulyatsiyasi [2, 5, 11, 17, 23, 32], perimenopauzada yoki polikistoz tuxumdonlar sindromida uzoq muddatli anovulyatsiya [3, 7, 9, 14, 18, 35], estrogen ishlab chiqaruvchi tuxumdon o'smalari, Linch sindromi, tug'ruqning anamnezda yo'qligi, erta hayz ko'rish, kech menopauzaning yuzaga kelishi [1, 8, 14] - bu endometriy hujayralarning apoptotik regulyatsiyasining buzilishiga va giperplaziyaning yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarning to'liq bo'lmagan ro'yxati.

Endometriyning giperplastik jarayonlarining haqiqiy tarqalishini baholash juda qiyin, eng yaxshi holatda ular turli sabablarga ko'ra ginekologik shifoxonaga murojaat qilgan va shuning uchun ularning aksariyati reproduktiv salomatlik kasalliklariga duchor bo'lgan ayollarga tegishli. Masalan, G.E.Chernuxaning ma'lumotlariga ko'ra, turli reproduktiv kasalliklarga ega 45 yoshgacha bo'lgan ayollarda endometriyning bezli giperplaziyasi 6,1% da, adenomatoz giperplaziya esa 6,6% bemorlarda aniqlanadi.

Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, premenopauzada murakkab endometriy giperplaziyaning tarqalishi reproduktiv yosh (6,5%) darajasida qolmoqda, lekin atipiyasiz oddiy giperplaziya 17% gacha ko'tariladi. Bundan tashqari, ayollarning umr ko'rish davomiyligining oshishi va dunyoda semirib ketish pandemiyasi endometriy patologiyaning rivojlanishi uchun muhim xavf omillari sifatida sanalishi kuzatilmoqda [7, 14, 23].

Giperplastik jarayonlarning eng keng tarqalgan va ko'p uchraydigan asoratlaridan biri bachadondan anomal qon ketishidir. Premenopauzal davrdagi bemorlarning 2/3 qismida bachadondan qon ketish holatlari takrorlanishi bilan tavsiflanadi, 60% hollarda ular temir tanqisligi anemiyasiga ham olib keladi [1, 5, 8, 18, 23]. Bachadondan anomal qon ketishi (BAQK) ginekologik kasalliklar tarkibida yetakchi o'rinni egallaydi, bu ko'plab tadqiqotlar va amaliyotlar bilan tasdiqlangan, bundan tashqari, ularning paydo bo'lish chastotasi yoshga qarab ortadi va premenopauza yoshidagi va postmenopauza davridagi ayollarda 50% ga yetadi [2, 5, 9, 17].

MAQSAD: giperplastik jarayonlarning premenopauzal yosh bilan bog'liqligini va ularning bachadondan anormal qon ketishi ko'rinishidagi namoyon bo'lishini bilan bog'liqligini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR. Tadqiqot Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-sonli akusherlik va ginekologiya kafedrasida klinik bazasining 2022-yilda ginekologiya bo'limiga yotqizilgan giperplastik jarayonlar mavjud bo'lgan 50 nafar bemorlarda doimiy istiqbolli monitoring usulida o'tkazildi. Tadqiqot davomida umumiy tibbiy ko'rik usullari (shikoyatlarni tahlil qilish, kasallik tarixi va turmush tarzi anamnezi, obyektiv tekshirish va ginekologik tekshiruv natijalari), klinik va laboratoriya usullari (umumiy qon ro'yxati, siydik tahlili, surtma tahlili, gormonal fon ko'rsatkichlarini o'rganish) va instrumental usullardan (ultratovush diagnostikasi, kolposkopiya) foydalanilgan. Endometriyning giperplastik jarayonlarida anormal bachadondan qon ketishi bo'lgan bemorlarni davolash taktikasi aniqlandi.

Materiallarni tahlil qilish jarayonida olingan ma'lumotlar Microsoft Office dasturi (Access 2010) yordamida ishlab chiqilgan ma'lumotlar bazasida to'plangan va tahlil qilingan. Tavsifiy statistika usullari o'z ichiga me'yoriy taqsimlanishga ega bo'lgan belgilarning o'rtacha arifmetik (M), o'rtacha qiymat xatosi (m) hamda o'rtacha kvadratik og'ishni (σ) oldi.

NATIJAR: Ushbu tadqiqotda biz endometriy giperplaziyasi bo'lgan va bachadondan anormal qon ketishining namoyon bo'lishi bilan xastalangan 50 nafar premenopauzal yoshdagi bemorlar ma'lumotlarini tahlil qildik. Ginekologiya bo'limiga statsionar davolanish uchun murojaat qilgan barcha bemorlarning o'rtacha yoshi $48,2 \pm 2,14$ yilni tashkil etdi. Ko'pchilik 45 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ayollar edi, 40 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollar nisbatan kamroq edi. Kasalxonada qolishning o'rtacha davomiyligi $4,6 \pm 1,8$ kunni tashkil etdi. Kasalxonaga yotqizilgandagi asosiy shikoyatlar (diagramma 1) bemorlarda jinsiy yo'ldan ko'p miqdorda qonli ajralmalar va og'riqlar bilan bog'liq bo'lib, 20 nafar ayollarda (40%) tartibsiz, uzoq muddatli kam miqdordagi qonli ajralmalar qayd etilgandi, bundan tashqari, deyarli barcha bemorlar zaiflik, charchoq va asabiylashishga shikoyat qilishardilar. Bemorlarning 60% da klimakterik sindrom belgisi mavjud edi. Bemorlarning 30 % o'rnini bosuvchi gormonal terapiyani qabul qilishardi.

Diagramma 1. Bemorlar shikoyati tahlili

Ginekologik patologiyalarning tahlili o'tkazilganda chap / o'ng tuxumdonlarning kistasi (18%), bachadon miomasi (24%) kabilar mavjud edi; tos a'zolarining yallig'lanish kasalliklari - 22%, endometrioz esa juda keng tarqalgan (38%) va ularning barchasida 15 mm dan ortiq endometriy giperplaziyasi qayd etilgandi.

Umumiy qon tahlilida barcha ayollarda turli darajali kamqonlik aniqlandi, lekin qolgan ko'rsatkichlarda sezilarli o'zgarishlar qayd etilmadi. 20% ayollarda EChT 20 mm/soatgacha ko'tarilgan edi. Umumiy siydik tahlilida 26%da yallig'lanish belgilari aniqlandi. Surtma tahlilida 36%da disbioz holatlari kuzatildi.

Ayollarda gormonal fon ko'rsatkichlarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, barcha ayollarda estrogen va gestogenlar yoshga mos ravishda pasayishi kuzatilgandi. Lekin 48% ayollarda gormonlar nomutanosibligi kuzatildi. Shu bilan birga o'rganilgan barcha ayollarda gormonlar ko'rsatkichlari ushbu yoshga mos sog'lom ayollarga qaraganda deyarli 1.5 marta kamligi qayd etildi.

Barcha bemorlarda qon ketishi bo'lganligi sababli, dori-darmonli gemostaz buyurildi: etamzilatning inyeksion shakllari 2,0-4,0 ml tomir ichiga yoki mushak orasiga; oksitotsin 5 XB mushak orasiga 5 kun. Vikasol va askorutin tabletkalari ham kuniga 3 mahal 1 martadan buyurilgan.

Ginekologiya bo'limiga yotqizilgan 50 nafar ayollarning 7 tasida (14%) gemoglobinning 70 g / l dan kamayishi kuzatildi. Ushbu bemorlar shifokor tomonidan ko'rsatilgandek temir preparatlarini qabul qilishdi ("Serofer" 5,0 ml 200 ml fiziologik eritmada 5 kun davomida tomir ichiga suyultirib junatildi; keyinchalik temir preparatlarining tabletkali shakliga o'tish bilan), anemiyaning o'rtacha darajasi bo'lgan bemorlar (50%), har kuni temir moddasi bo'lgan dorilarni qabul qilish tavsiya etildi. Davolash usulini keyingi taktikasi anemiya darajasi, klinik va etiologik omillar hamda diagnostika parametrlari bilan belgilandi. Ushbu etapda bor yo'g'i 20% ayollarda gemostazga erishildi. Kamqonlikga qarshi terapiya samarasi 4-5-kunlarda o'z aksini topdi.

Birinchi bosqichda samara bermagan bemorlar uchun ikkinchi bosqich gormonal gemostazni o'z ichiga oladi va qaytalanishga qarshi terapiyani ham ko'zda tutdi, ushbu holat ham ambulatoriya sharoitida amalga oshirildi. Dori-darmonlarni buyurish shartlari - genital tizimdan o'rtacha qon ketishi, postgemorragik anemiya belgilarining yo'qligi va bachadondan qon ketishining boshqa sabablarini istisno qilishdan so'ng buyurildi. Endometriyning gistologik tuzilishi, bemorning yoshi, birga keladigan metabolik kasalliklari, ekstragenital va genital kasalliklarning mavjudligi ham hisobga olinadi.

5 yil davomida levonorgestrel tarkibli Mirena bachadonichi gormonlarni chiqarish tizimidan foydalanish tavsiya etildi. Gormonal gemostaz uchun etinil estradiol (0,03 mg) va progestogenni o'z

ichiga olgan AOKlari qo'llanildi. Birinchi kunida qon ketishining intensivligiga qarab kuniga 3-4 ta tabletka buyurildi, so'ngra doza kuniga 3 tabletkaga tushurildi, so'ngra qonli ajralmalar to'liq yo'qitilgandan keyin kuniga 1 tabletkagacha kamaytirildi, shundan so'ng AOKlaridan foydalanish sxema bo'yicha davom etdi.

Ginekologiya bo'limiga yotqizilgan bemorlar orasida qaytalanishga qarshi gormonal terapiya faqat 6 (12%) nafar ayollarga tavsiya etildi. Har bir holatda preparat sxema bo'yicha 3 oydan 6 oygacha buyurilgan. Quyidagilar tavsiya etilgan: Visanna (dienogest), Qlaira (dienogest + estradiol valerat), Novinet (etinil estradiol + desogestrel), Belara (xlormadinon + etinil estradiol), BIQ - Mirena (levonorgestrel).

Bemorlar orasida 40% hollarda bemorlar alohida diagnostik kyuretajdan o'tkazildi. 3-5 kun davomida ushbu amaliyotdan keyin endometriy giperplaziyasi bilan xastalangan bemorlarga antigemorragik davolanish ham buyurildi. Ko'pincha qon ketish va ajralmalar 2 kundan keyin to'xtagan.

XULOSA. Bachadon endometriy qavatining giperplaziyasi barcha hollarda anomal qon ketish bilan ifodalandi, uni bosqichma-bosqich davolash yana bir bor to'liq tashxis qo'yish zarurligini tasdiqlaydi. Premenopauzal yoshda ushbu holat gormonal fonning buzilishlari bilan bog'liq deyishimiz mumkin. BAQK giperplastik jarayonlar bilan bog'liq bo'lsa, antigemorragik davolash zarurati kuzatildi. Gormonal gemostaz 40% hollarda samarali bo'ldi. 40% holatda alohida diagnostik kyuretajga ehtiyoj bo'ldi. Tananing xususiyatlarini hisobga olgan holda, g'ayritabiiy bachadondan qon ketishining etiologik sababiga asoslanib, premenopauzal yoshdagi ayollarni boshqarish taktikasini kombinatsiyali davolash qo'llash tavsiya etiladi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Алиева Д.А., Аскарлова З.З., Каримова Г.С., Значение гистероскопии в диагностике аномальных маточных кровотечений в перименопаузе-Вопросы науки и образования. 2020.-20-26с
2. Аскарлова З.З. Частота патоморфологических изменений эндо-и миометрия в развитие аномальных маточных кровотечений у женщин в перименопаузе- Достижение науки и образования,2020.-113-116с.
3. Габидуллина Р. И. и др. Гиперпластические процессы эндометрия: современная тактика ведения пациенток //Consilium Medicum. – 2019. – Т. 21. – №. 6. – С. 53-58.
4. Кузнецова И. В. Гиперпластические процессы эндометрия //Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – Т. 6. – №. 5. – С. 68-77.
5. Кенжебай Э. А., Ким М. С., Азизова Э. Д. Современная диагностика и лечение аномальных маточных кровотечений //Евразийское Научное Объединение. – 2021. – №. 5-2. – С. 98-100.
6. Курбаниязова В. Э., Ахтамова Н. А., Хамидова Ш. М. Интенсивное восстановление женщин репродуктивного возраста перенесших операцию Кесарево сечение //Проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 4. – С. 53-55.
7. Романова И. С., Косик Д. Ю. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ //Редакційна колегія. – С. 169.
8. Годжиева Н. И., Худоярова Д. Р., Базарова З. З. Совершенствование методов лечения гиперпластических процессов эндометрия в пременопаузе //Профессионал года. – 2018. – Т. 2018. – С. 81-84.
9. Годжиева Н. И. premenopauzal davrdagi endometriyning giperplastik jarayonlari: davolash usullarini takomillashtirish //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 5.
10. Чернышенко Т. А. и др. Возможности внутриматочной хирургии в лечении больных с аномальными маточными кровотечениями в пременопаузальном периоде //Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2017. – №. 4-2. – С. 26-33.

11. Хушвахтова Э. Х. Гиперпластические процессы эндометрия у женщин различных возрастных групп // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2009. – Т. 52. – №. 1. – С. 64-69.
12. Хомидова Ш. М. Уровень антимюллера гормона у женщин с преждевременным истощением яичников // Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 104-107.
13. ХАСАНОВА Д. А. АУТОИММУННЫЙ ТИРЕОИДИТ: БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ // ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 5.
14. Askarova Z. Z. et al. Value of hysteroscopy and genetic research of women with abnormal uterine bleeding in perimenopause // Eur J Mol Clin Med. – 2021. – Т. 8. – №. 1. – С. 409-416.
15. Ахтамова О. Ф. ANTI-PHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISCARRIAGE // УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 4.
16. Doniyorovna K. D. et al. AUTOIMMUNE THYROIDITIS AND IODINE DEFICIENCY // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 1-6.
17. Davis E., Sparzak P. B. Abnormal uterine bleeding. – 2018.
18. Iskandarovna T. N., Rakhimovna K. D. Risk factors for the development of endometrial hyperplastic processes in premenopause // Биомедицина ва амалиёт журнали. – с. 72.
19. Fozilovna A. O., Raximovna X. D. ANTI-PHOSPHOLIPID SYNDROME AND MISSION OF PREGNANCY // UMUMINSONIY VA MILLIY QADRIYATLAR: TIL, TA'LIM VA MADANIYAT. – 2022. – Т. 1. – С. 13-15.
20. Khasanova D. PREMENSTRUAL SYNDROME IN THE MODERN SCIENCE // International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 16-22.
21. Khudoyarova, D. R. Improvement of methods of natural fertility restoration in women with infertility caused by endometriosis / D. R. Khudoyarova, Z. A. Kobilova, S. A. Shopulotov // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2020. – No 4. – P. 53-55. – EDN YGGDOO.
22. Khudoyarova Dildora Rakhimovna, & Shopulotova Zarina Abdumuminovna. (2022). VACUUM - EXTRACTION OF THE FETUS BY DIFFERENT METHODS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(06), 238–240. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/A3MS9>
23. Khafaga A., Goldstein S. R. Abnormal uterine bleeding // *Obstetrics and Gynecology Clinics*. – 2019. – Т. 46. – №. 4. – С. 595-605.
24. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) // *Thematics Journal of Microbiology*. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
25. Pulatov U., Hamdullaev M. LUS THERAPY IN PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC RHINOSINUSITIS // *Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar*. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 37-40.
26. Jasur Rizayev Alimjanovich, Larisa Rubenovna Agababayan, Anvar Ibragimovich Kamalov. AYOLLARDA TUG'RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA KO'RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH // *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10, 2021* p. 166-169
27. Alimjanovich J. R., Agababayan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209
28. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. The role of staphylococcal infection in the structure of inflammatory diseases // *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1180-1183.
29. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. Vacuum-extraction of the fetus by different methods // *Academicia Globe: Inderscience Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 238-240.

30. TODJIEVA N. I., ugli SHOPULOTOV S. A. COMMUNICATION OF PRE-CLAMPSIA OF SEVERE DEGREE AND EXTROGENITAL DISEASES //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 77.
31. Shakhanova S. et al. MELANOMA OF THE SKIN AND PREGNANCY //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 120-128.
32. Zafarjanovna K. F., Nuralievna S. N., Zafarjonovna A. Z. Features of the Morphological Structure of the Endometrium in Women of Reproductive Age with Abnormal Uterine Bleeding //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 258-262.
33. Zafarovna B. Z. et al. Quality of life of women undergoing obstetric hysterectomy //European science review. – 2018. – №. 9-10-2. – С. 38-40.
34. Wouk N., Helton M. Abnormal uterine bleeding in premenopausal women //American family physician. – 2019. – Т. 99. – №. 7. – С. 435-443.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000